

Cuadernos para Investigación de la LITERATURA HISPÁNICA

PUBLICACIÓN DEL SEMINARIO "MENÉNDEZ PELAYO"
DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

NÚM. 21
1996

*Cristina
Fernández*

FUNDADORES

PEDRO SAINZ RODRÍGUEZ (†)
AMANCIO LABANDEIRA FERNÁNDEZ

DIRECTOR

AMANCIO LABANDEIRA FERNÁNDEZ

CONSEJO EDITORIAL

MANUEL ALVAR LÓPEZ
SAMUEL AMELL
THEODORE S. BEARDSLEY
ODÓN BETANZOS PALACIOS
CARLOS BOUSOÑO PRIETO
CARMEN CONDE ABELLÁN (†)
STELIO CRO
JAMES R. CHATHAM
MAXIME CHEVALIER
HIPÓLITO ESCOLAR SOBRINO
JULIO ESCRIBANO HERNÁNDEZ
MANUEL FERNÁNDEZ GALIANO (†)
JERÓNIMO HERRERA NAVARRO
LYDIA JIMÉNEZ GONZÁLEZ
JOHN A. JONES
EMILIO LORENZO CRIADO
ERICH VON RICHTHOFEN (†)
MARTÍN DE RIQUER MORERA
TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
ALFREDO A. ROGGIANO (†)
ENRIQUE RUIZ-FORNELLS
RUSSELL P. SEBOLD
HÉCTOR URZÁIZ TORTAJADA
JOSÉ LUIS VARELA IGLESIAS
BENITO VARELA JÁCOME

SUMARIO

	<u>Págs.</u>
ARTÍCULOS	
"EL DESEO ES UNA PREGUNTA CUYA RESPUESTA NO EXISTE". LA POESÍA DE CERNUDA A LA LUZ DE LA FILOSOFÍA DE SCHOPENHAUER, por <i>M. Fernando Varela</i>	9
AMÉRICA LATINA: ¿UNIDAD O DIVERSIDAD? - HETEROGENEIDAD, por <i>Rita Gnutzmann</i>	27
LOS NARRADORES DE <i>DULCE SUEÑO</i> DE EMILIA PARDO BAZÁN: APUNTES DE LA LECTURA DE UNA NOVELA FRACASADA, por <i>Hans Christian Hagedorn</i>	43
PROFECÍA Y LUZ EN LA POESÍA DE MAYA ISLAS, por <i>Mireya Robles</i>	57
LUIS CERNUDA COMO MOTIVO DE CREACIÓN LÍRICA EN LOS POETAS ESPAÑOLES POSTERIORES A 1939: HOMENAJES POÉTICOS, por <i>Norberto Pérez García</i>	65
<i>MEDIODÍA</i> (1985-1993) DE JON JUARISTI. "EL TIEMPO ESCRIBIRÁ PALABRAS CON SENTIDO...", por <i>Dolors Cuenca y Xelo Candel</i>	87
EL ENTREVERO DE LAS CULTURAS ANTE EL IMPACTO DE LA MODERNIDAD. (NOTAS DE CRÍTICA CULTURAL EN LA ARGENTINA), por <i>Edgardo Horacio Berg</i>	107

BIBLIOTECA SELECTA DEL CONDE DUQUE D. GASPAR DE GUZMÁN. SEGUNDA PARTE. MATERIAS, por <i>Gregorio de Andrés</i>	115
EL COMPARATISMO SICOLOGISTA DE JUAN ANDRÉS EN EL CONTEXTO EUROPEO DEL SIGLO XVIII, por <i>Luis Miguel Fernández</i>	143
LA MIRADA EN LA ESCRITURA: IDENTIDADES FEMENINAS EN <i>PERSONAS EN LA SALA</i> , DE NORAH LANGE Y "EL DIARIO DE PORFIRIA BERNAL", DE SILVINA OCAMPO, por <i>Guillermina Walas</i>	159
EL CONDE DE REBOLLEDO Y EL GUSTO DIECIOCHESCO, por <i>Rafael González Cañal</i>	171
"LA LIBRERÍA DE MANUEL MAYERS CARAMUEL, CONTRASTE DE ORO Y PLATA DE FELIPE IV Y CARLOS II". (1693), por <i>José Luis Barrio Moya</i>	181
LA FILOLOGÍA AMERICANA DE ANTONIO DE NEBRIJA: UN PROGRAMA DE RENOVACIÓN CULTURAL, por <i>Stelio Cro</i>	211
LA CONSTITUCIÓN DEL SUJETO TEXTUAL EN LA ESCRITURA DE PEDRO GIMFERRER, por <i>Marta Beatriz Ferrari</i>	227
LOS ROMANCES DE GIL VICENTE, por <i>Armando López Castro</i>	235
LA MÉTRICA BARROCA EN EL ÁMBITO VALENCIANO, por <i>Pasqual Mas i Usó</i>	255
JOSÉ MORENO VILLA Y LAS GENERACIONES LITERARIAS, por <i>Alberto Ballester Izquierdo</i>	309
LAS FUENTES DE INFORMACIÓN SOCIOLÓGICA, por <i>Arturo Martín Vega</i>	321
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD EN <i>UN RÍO, UN AMOR</i> DE LUIS CERNUDA, por <i>Marta Magdalena Ferreyra</i>	343
LAS FUENTES FOLKLÓRICAS DE <i>EL AMIGO DE LA MUERTE</i> , DE P.A. DE ALARCÓN, por <i>Joan Estruch Tobella</i>	347
EL PROBLEMA DE LA HEROICIDAD EN <i>EL CRITICÓN</i> , por <i>Francisco José Martín</i>	351
UTOPIA: REFLEXIONES SOBRE UN GÉNERO QUE PERSISTE, por <i>Mónica L. Bueno</i>	365
LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO AMERICANO EN <i>EL ARPA Y LA SOMBRA DE ALEJO CARPENTIER</i> Y SU RELACIÓN CON LA CATEGORÍA DE LO REAL MARAVILLOSO, por <i>Cristina Beatriz Fernández</i>	375
FARSA, SÁTIRA Y PARODIA EN EL TEATRO JUVENIL DE GARCÍA LORCA, por <i>Héctor Urzáiz Tortajada</i>	385
LA CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA DE VALERA DESDE FRANCFORT, LISBOA, WASHINGTON Y BRUSELAS. V: ESTADOS UNIDOS (1884-1886), por <i>Ana Navarro</i>	403
RESEÑAS	413

COLABORADORES DE ESTE NÚMERO (orden alfabético)

ANDRÉS, Gregorio de
 BALLESTERO IZQUIERDO, Alberto
 BARRIO MOYA, José Luis
 BERG, Edgardo Horacio
 BRADFORD, Lisa Rose
 BRAVO SÁNCHEZ, Lourdes
 BUENO, Mónica L.
 CANDEL, Xelo
 CARRÓN LEÓN, Aránzazu
 CÓRDOBA, Teresa
 CRO, Stelio
 CUENCA, Dolors
 ESTRUCH TOBELLA, Joan
 FERNÁNDEZ, Cristina Beatriz
 FERNÁNDEZ, Luis Miguel
 FERRARI, Marta Beatriz
 FERREYRA, Marta Magdalena
 GNUTZMANN, Rita
 GONZÁLEZ CAÑAL, Rafael
 HAGEDORN, Hans Christian
 LABANDEIRA, Amancio
 LÓPEZ CASTRO, Armando
 MARTÍN, Fco. José
 MARTÍN VEGA, Arturo
 MAS I USÓ, Pascual
 NAVARRO, Ana
 PÉREZ GARCÍA, Norberto
 RIAZA DE LOS MOZOS, Mónica
 ROBLES, Mireya
 URZÁIZ TORTAJADA, Héctor
 VARELA, M. Fernando
 WALLAS, Guillermina

SECRETARÍA:

Alcalá, 93. 28009 MADRID - Tel. 431 11 93

Cubierta: *Antonio de Nebrija*, por Antonio Cala y Jaraba.

I.S.S.N.: 0210-0061

Depósito Legal: M-28.904-1978

ENCO, Artes Gráficas, S. L. - Sallabarry, 75 - 28019 MADRID

LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO AMERICANO
EN *EL ARPA Y LA SOMBRA* DE ALEJO CARPENTIER Y SU RELACIÓN
CON LA CATEGORÍA DE LO REAL MARAVILLOSO

Por Cristina Beatriz Fernández

I. FICCIONALIZAR EL ORIGEN

Si partimos de la consideración de que *El arpa y la sombra* es una novela histórica, dado que ficcionaliza un referente que nuestra enciclopedia occidental encuadra en el campo de los históricamente acaecido, podemos preguntarnos por la funcionalidad de seleccionar la figura de Cristóbal Colón y la instancia del Descubrimiento de América como ejes en la construcción del mencionado texto. La hipótesis que aquí pretendemos demostrar es que tal elección colabora en la sustentación de la teoría de lo real maravilloso americano, ya expuesta en varios ensayos por Alejo Carpentier, con lo cual estamos proponiendo una lectura donde se crucen el texto de la novela y la producción ensayística carpenteriana.¹

Merece destacarse el hecho de que la novela incluya, mediante diversos procedimientos -como citas textuales, alusiones y aún la explícita mención de los mismos- una reescritura de los diarios de viaje de Cristóbal Colón. De este modo *EAYLS* entabla un diálogo con los textos que fundan no sólo la escritura latinoamericana - a partir del gesto del padre Las Casas, que los leyó utilizándolos como base para la producción de textos posteriores- sino que también confieren existencia histórica, para la cultura europea, a América misma (Cfr. Jitrik, b, 11,157). El hecho de reescribir los textos colombinos adquiere una significación peculiar², máxime si se tiene en cuenta lo que expusiera el mismo Alejo Carpentier en uno de sus ensayos, respecto de la importancia que reviste el "entendimiento de los textos" para el conocimiento de las culturas (Carpentier, a, 102). Desde esta perspectiva puede decirse que en el texto de *EAYLS* se inscribe una lectura de la identidad histórica y cultural americana.

Esta reescritura de los textos de Colón es presentada, en la ficción novelesca, como una pre-escritura, ya que el personaje de Colón, cuya voz se hace cargo de la narración en la segunda parte, dice estar leyendo "estos borradores de mis relaciones de viajes"

¹ Alejo Carpentier, *El arpa y la sombra*. La Habana, Letras cubanas, 1985. Como todas las citas del texto pertenecen a esta edición se hará referencia al texto, de aquí en más, mediante la sigla *EAYLS*, consignando el número de página entre paréntesis.

² Sostiene Noé Jitrik que fueron los relatos de los viajeros, sobre todo de los que llegaron a América, los que fundaron la moderna noción de documentalidad, basada en la observación directa. Dicha noción resultaría primordial en la constitución de la novela histórica enciclopedista (Jitrik, a, 14), y por eso los diarios de Colón pertenecerían al corpus de documentos fundamentales para la constitución de ese género en su forma canónica. Reescribirlos implica, entonces, problematizar los orígenes de la novela histórica como tipo discursivo.

(EAYLS, 115). El personaje lee lo que no se hizo público y recuerda para sí mismo aquello que tampoco dirá al confesor, decidido a revelar sólo "lo que, acerca de mí, pueda quedar escrito en piedra mármol" (174). La reescritura es una escritura de lo oculto en los textos colombinos, del reverso de lo dicho, de lo inconfesable. Se ficcionaliza así, mediante la relectura de los borradores y el recuerdo del personaje, la dinámica de la subjetividad colombina, generadora del viaje y de los textos que dieron origen a la aparición de América en la cosmovisión occidental y a la ruptura epistemológica que signaría el paso a la modernidad. Puede decirse, entonces, que el texto de EAYLS cumple una función cognoscitiva, al indagar, desde el discurso ficcional, acerca del origen y la identidad americanos.

A continuación, nos detendremos en el análisis de tres cuestiones que organizan la representación de la identidad americana en EAYLS: la configuración textual de un imaginario atribuido al personaje de Cristóbal Colón, las diferentes miradas que a lo largo del texto se van ofreciendo sobre América, y la retórica de lo maravilloso utilizada para hablar del continente.

2. EL IMAGINARIO DE CRISTÓBAL COLÓN

Siendo el personaje de Cristóbal Colón el primero en dejar testimonio escrito de la mirada europea sobre la naturaleza de las tierras que con el tiempo serían llamadas "América", es sumamente importante la caracterización del imaginario que se le atribuya, puesto que ese imaginario es el que el texto presenta como el que se proyectó sobre la realidad americana en esa mirada primera. Para analizar esto no es desdeñable el carácter cosmopolita de Colón, debido tanto a su condición de navegante como al hecho de ser genovés, pues en la mirada de quien declara que "los genoveses somos de todas partes" (86), se funde la mirada de siglos de cultura occidental.

Entre los elementos que componen la enciclopedia colombina en la novela, es muy importante el peso que adquieren las fuentes heterodoxas y no reconocidas por las autoridades científicas en el siglo XV, todo aquello que circulaba en los márgenes respecto de lo que podemos llamar la "cultura oficial" en la ciencia geográfica. Lo interesante del caso es que la relación entre el conocimiento erudito y el popular, lo oficial y lo marginal, presenta una gran complejidad en la configuración textual del imaginario colombiano.

Ficcionalizando -como decíamos al principio- el reverso de los escritos de Colón, el personaje protagonista de la segunda parte declara haber leído a San Isidoro, Marco Polo y hasta un Juan de Monte Corvino, de quien dice: "nunca lo cité, por conveniencia, en mis discursos" (110). El hecho de decir que se leyó algo que no se puede citar implica declarar la disidencia respecto del campo erudito, apuntar a la heterodoxia, aún en el seno de la misma cultura escrita. Pero paralelamente se le atribuyen al personaje de Colón marcados rasgos de medievalismo, como cuando se somete a la opinión de las autoridades para declarar lo que sabe acerca de realidades monstruosas y cosas no vistas, por ejemplo, al decir:

...Sin haber visto tan espantable engendro de la naturaleza, sabía como el basilisco, reina de las serpientes, mata con la vista a todas sus semejantes (...) (61, la bastardilla es nuestra)

En la misma línea se inscribe la confianza en que lo visto a lo largo de los viajes confirme lo anunciado en los textos. Es ilustrativo al respecto el pasaje en el cual deduce el

poco riesgo de las expediciones de las flotas del rey Salomón del hecho de que no encontraron las maravillas esperables:

...tenía yo la impresión de que sus flotas, en fin de cuentas, sólo iban a lo seguro. Porque, de no haber sido así, hubiesen traído noticias de monstruos mencionados por viajeros y navegantes que habían transpuesto los umbrales de comarcas aún mal conocidas (...) (63)

Ahora bien, a pesar de que los textos escritos aparecen como relevantes en la conformación del imaginario del personaje, puede decirse en líneas generales que, entre la información proveniente por vía auditiva y la percibida visualmente en textos y mapas, es bastante notorio el privilegio concedido a la primera en la gestación del primer viaje. Esto se pone en evidencia, sobre todo, en la prioridad que se le otorga a lo escuchado de labios de los viajeros frente a lo representado en los mapas y los libros. Se entabla así, en el texto, una polémica entre la oralidad y la escritura, entre los relatos de los navegantes y del Maestre Jacobo y la cultura sostenida en la gráfica -ya sea la de los libros o la de los mapas que representaban las concepciones vigentes y autorizadas del mundo, los cuales se confirmaban y reenviaban mutuamente-. El escuchar relatos opera desestabilizando el saber institucionalizado, provocando una nueva configuración de la cartografía hasta entonces confiable:

...Se me barajan, se me revuelven, se me trastruecan, desdibujan y redibujan, todos los mapas conocidos. Mejor olvidar los mapas, pues se me hacen, de pronto, petulantes y engreídos con su jactanciosa pretensión de abarcarlo todo. Mejor me vuelvo hacia los poetas que, a veces, en bien medidos versos, pronunciaron verdaderas profecías (...) (75)

Como se puede apreciar en la cita anterior, para redibujar los mapas en la mente colombina no sólo se tienen en cuenta las historias de los marinos sino también la palabra de los poetas. La verdad es entendida como algo oculto, escondido tras el artificio y la figuración literaria, como cuando se menciona la tradición oral sajona para decir

...que sagas llaman ellos a sus romances que, como el de los Infantes de Lara, o el otro, del Mío Cid, nos conservan grandes y fidedignas verdades tras el zalamero artificio del decir juglaresco o la floreada retórica de la clerecía (...) (77)

La compleja relación que se establece entre el conocimiento erudito y el popular -los cuales podríamos homologar, respectivamente, al conocimiento contenido en los textos y al preservado en la tradición oral-, se evidencia especialmente en lo concerniente a la existencia de la Vinlandia. A pesar de decirse que la "existencia real" de estas tierras estaba "consignada en el gran libro de Adán de Bremen" (73), el "espejismo" de los descubrimientos vikingos, su "recuerdo maravilloso", se conserva en "boca de los escaldas" (73). Y siguiendo una lógica que privilegia el conocimiento disidente respecto del hegemónico oficial, en este caso lo mantenido en el ámbito de la oralidad, el personaje culminará por desechar la lectura de los escritos recomendados por el Maestre Jacobo en pro de los relatos conservados por la tradición oral de la marinería: "Lo que quiero es que me cuenten" (71), "Los mapas, los textos, nada tenían ya que enseñarme" (85-6). De este modo, el viaje hacia América aparece como el producto directo de ese conocimiento de las tradiciones orales, porque como el mismo personaje reconoce, refiriéndose al Maestre

Jacobo, si otros no llegaron primero a las tierras del oeste es porque "no tuvieron la suerte mía de oír sus relatos" (78).

Desplazado el conocimiento erudito, en gran medida, por las leyendas acerca de las exploraciones vikingas y los relatos de la gente marinera, también se verá en desmedro frente a la instancia pre-racional del presentir, según la cual el universo entero se vuelve significativa, en un vértigo de creencias y supersticiones. El personaje de Colón hace mención a

...la multiplicación de Signos que me hacían pensar harto a menudo en lo que, tras del horizonte diariamente contemplado, se ocultaba...(84)

y confiesa "no poder abrir ya un libro sin tratar de hallar, en el transcurso, un verso, un anuncio de mi misión" o dedicarse a "buscar presagios" y "aplicar la oniromancia a la interpretación de mis propios sueños"(79). Con lo cual el viaje de descubrimiento depende, desde la perspectiva atribuida al personaje, de esa "revelación privilegiada de la realidad" que para Carpentier es constitutiva de lo real maravilloso (Carpentier, a, 114).

La búsqueda de un camino por el oeste se inscribe así en la adhesión de Colón a los relatos fabulosos -o, al menos, disidentes respecto de la cultura oficial- de los viajeros y navegantes, lo cual es significativo si atendemos al contexto histórico del siglo XV, donde tal viaje no era, en última instancia, impensable para los eruditos. Respecto de esta cuestión se sabe, por ejemplo, que el mismo Toscanelli, el famoso cosmógrafo florentino, se lo aconsejó al rey de Portugal (Destefani, 9). Además, la creencia en tierras al oeste parecía estar bastante arraigada en los confines occidentales de Europa, como España, Portugal o Irlanda. Como señala Paolo Taviani, no es meramente casual que Séneca y San Isidoro, dos autoridades que hablaban en favor de esa posibilidad, fuesen ibéricos³. Asimismo, Edmundo O'Gorman ha estudiado el horizonte cultural del siglo XV indicando que existía una corriente dentro de la cosmografía que apoyaba la tesis de que la llamada Isla de la Tierra u *orbis terrarum*, vale decir, la superficie del globo no cubierta por las aguas del océano, era lo suficientemente grande como para que sus extremos oriental y occidental estuviesen relativamente cercanos, tesis antigua y que se amparaba en una serie de autoridades entre las que contaba el propio Aristóteles (O'Gorman, 65).

No nos interesa verificar la *fidelidad histórica* de los hechos ficcionalizados en *EAYLS*, pero sí revisar las opciones efectuadas en el acto de la escritura, pues presentar el viaje de Colón como el producto de su curiosidad y confianza en los relatos de viajes nórdicos a las tierras del oeste, adquiere una funcionalidad muy operativa cuando se trata de argumentar en favor de lo real maravilloso como condición propia de América, pues involucra a las fantasías europeas y al conocimiento heterodoxo, marginal, como agentes causales del descubrimiento. Y hablamos de heterodoxia apoyándonos en lo que sostiene el arriba citado Paolo Taviani, quien afirma que los viajes vikingos quedaron en los márgenes de la cultura geográfica oficial de Europa:

...la cristiandad no tuvo ni conservó ninguna noticia de esto. Vinland quedó, para las generaciones posteriores al Milenio, como un sueño, como una esperanza indiferenciada e imprecisa, no como una realidad definida...(Taviani, 52)

³ "Nos parece lícito pensar que en la Península Ibérica -como por otra parte en Irlanda- un sexto sentido, que indicaba una tierra más allá del Océano, estuviese presente en la *vox populi*, y no podía, de ninguna manera, no ser captado por los sabios"(Taviani, 35)

De acuerdo con esto el personaje de Colón que nos ofrece *El arpa y la sombra* es un personaje que se orienta por la materia de los sueños y espejismos de la cultura occidental, lo marginal y no respaldado por las autoridades y los expertos en materia geográfica.

Congruente con la preferencia acordada a lo relatos orales por sobre los textos y los mapas, en más de un pasaje la experiencia se antepone a la ciencia libresca. En palabras del personaje de Colón:

...más me fiaba de mi particular acierto en repertorar el olor de las brisas, descifrar el lenguaje de las nubes e interpretar los tornasoles del agua, que en guiarme por cálculos y aparatos...(60)

Este personaje es así construido como un hermeneuta del libro de la naturaleza, confiando en el instinto, los sentidos y la experiencia antes que en los libros de la cultura oficial y el instrumental tecnológico con que pudiese contar. Este proceder se verá refrendado explícitamente en el elogio a la *docta ignorantia* a la que atribuye su éxito:

...*docta ignorantia* abridora de las puertas que conducen al infinito, opuesta a la lógica escolástica, de palmeta y birrete, que pone mordaza, venda y orejeras a los arrojados, a los videntes, a los Portadores de la Idea, verdaderos *cefalóforos*, afañosos de violar las fronteras de lo ignoto...(104)

La lógica escolástica, paradigma de la cultura oficial, es homologada a una barrera en el avance hacia el conocimiento cabal del mundo. En la misma línea, escogiendo la experiencia directa frente al saber forjado de abstracciones, el protagonista de esta segunda parte se amparará en el hecho de haberlo visto directamente, para disentir con la opinión de las autoridades en lo que respecta a la cuestión del paraíso terrenal, aseverando que

...lo vi, tal y como es, fuera de donde lo pasearon los cartógrafos engañosos y engañados(...) Vi lo que nadie ha visto(...) afirmo que quienes tanto dijeron estaban errados, dibujando mapas fantasiosos, engañados por consejas y fábulas, porque en lo que pudieron contemplar mis ojos, hallo las pruebas de que he dado con el único, verdadero, auténtico Paraíso terrenal...(162-3)

En resumen, el imaginario que en *EAYLS* se le atribuye a Colón, a pesar de la complejidad que inicialmente señalábamos, posee algunas matrices que permiten leer en él una cierta lógica. Se orienta tanto por la cultura escrita como por la oral, tomando de cada una aquellos elementos que hoy tenemos por quiméricos o maravillosos. Sigue a los textos canónicos para creer en la existencia de monstruos, y a los relatos del Maestre Jacobo para convencerse de la existencia de la Vinlandia. Pero, a pesar de que no se desentienda enteramente de los textos de autoridades, la balanza parece inclinarse hacia la heterodoxia, representada por los textos que no conviene citar, la tradición oral, la poesía y la experiencia frente a los mapas y textos canonizados. Razón por la cual puede decirse que en *EAYLS* el personaje de Cristóbal Colón proyecta un imaginario maravilloso sobre el espacio americano, entendiendo lo maravilloso en el sentido que le atribuye Carpentier en los ensayos, de "lo extraordinario", lo que hace tambalear la ortodoxia de las representaciones institucionalizadas del mundo: "Todo lo insólito, todo lo asombroso, todo lo que se sale de las normas establecidas es maravilloso"(Carpentier, b,183).

3. LAS MIRADAS SOBRE AMÉRICA

Decíamos que revestían importancia los atributos con que contaba el imaginario de Colón en *EAYLS*, porque se trataba de presentar una representación del personaje cuya mirada fue la primera mirada europea sobre América, una mirada fascinada ante la realidad que se le imponía, extrañada al punto de no encontrar palabras para describirla:

...Un retórico, acaso, que manejara el castellano con mayor soltura que yo, un poeta, acaso, usando de símiles y metáforas, hubiesen ido más allá, logrando describir lo que no podía yo describir...(118)

Esta incapacidad de encontrar un medio de comunicación para referirse al espacio americano, la necesidad de recurrir al lenguaje poético para dar cuenta de la realidad percibida, responde a la misma lógica que encontraba en los poetas las verdades antiguas desconocidas por los libros que se consideraban paradigmáticos en el campo erudito. El lenguaje poético, homologado a un lenguaje profético, oracular, al asignársele un carácter hermético -por ejemplo al hacerse referencia a la "profecía" de Séneca(140)-, es el único susceptible de adecuarse a lo descubierto, aquello percibido con extrañeza, como lo desconocido, lo ajeno, lo diferente, lo no familiar. En relación con esto puede decirse que la mirada sobre América rastreable en los ensayos de Carpentier es heredera de la que se le atribuye a Colón: una mirada maravillada, fascinada ante la revelación de lo desconocido, una mirada, en definitiva, europea. Incluso, la mirada de los personajes de *EAYLS* desarrolla en la ficción el mismo proceso seguido por el sujeto textual e ideológico de los ensayos carpenterianos: tanto Colón como Mastañ Ferreti, contando con el patrimonio de la cultura occidental, emprenden un viaje que alcanza visos de revelación, encontrando en el espacio americano el ámbito donde lo real es maravilloso. Es sintomático al respecto que el sujeto emisor de los ensayos se inscriba entre los herederos de la tradición occidental -"Arrastra el latinoamericano una herencia de treinta siglos" (Carpentier, a, 110)- y que postule su teoría de lo real maravilloso a partir de la experiencia del viaje.⁴ Así, desde el "hidalgo pelirrojo" que había llegado a las costas americanas antes del milenio, tras ser condenado a destierro(70), las miradas sobre América que atraviesan los textos ensayísticos y de ficción que nos ocupan, son miradas desde la diferencia, miradas extranjeras, europeas.

Este gesto de mirar América teniendo como referente a Europa, está presente, a lo largo de *El arpa y la sombra*, en la conducta de los personajes de Colón y del joven Mastañ. Incluso América llega a presentarse de un modo especular respecto del viejo continente, cuando se dice, en el texto de la presentación de la causa pro-beatificación de Colón, que el Almirante había "doblado el espacio de las tierras y mares conocidos"(16), desdoblamiento que no sólo es una multiplicación territorial sino también un doble en el sentido de una duplicación, una repetición de la experiencia europea y cristiana, necesaria para poder incorporar a América al universo histórico occidental. Como dice el texto en la voz del personaje de Isabel, las tierras descubiertas por Colón son "tierras que aún no podemos imaginarnos", pues aunque el Almirante las haya visto y tocado, en ellas "no se ha ganado una batalla", "no se ha logrado un memorable triunfo"(142), vale decir, no se las ha inscripto en el devenir de la historia imperial.

⁴ Es digno de destacar que Carpentier inicie su ensayo sobre lo real maravilloso americano aludiendo a "La invitación al viaje. Lo remoto. Lo distante, lo *distinto*" (Carpentier, a, 68)

Pero la mirada es, obviamente, producto del viaje. Si vamos ahora a la significación que adquiere el viaje en el universo textual, podemos decir que, en general, los viajes son poderosos agentes de conocimiento. Muchos son los viajeros: desde los vikingos hasta Colón y Mastañ Ferreti. Y todos los viajes operan como medios de acceder al conocimiento. Así, ellos son la hipótesis que explica la legendaria sabiduría del rey Salomón:

...¿Y cómo no iba a saber de todo, si de todo era informado por sus mensajeros, embajadores, mercaderes y nautas?(...)(62)

y también son los que confieren autoridad a la hora de opinar sobre el Nuevo Mundo, como cuando se dice de Mastañ Ferreti que

...a causa de su viaje; era considerado, en el ámbito vaticano, como el máximo conocedor de los problemas de América...(47)

Esta vinculación entre el viaje y el conocimiento se sostiene, fundamentalmente, en la mirada del viajero: "Miro intensamente"(112) declara Colón; "Mastañ poco hablaba y mucho miraba"(31). El viaje, gracias a la función penetradora del ojo, adquiere caracteres de un acto iniciático, un privilegio. En el texto se llama "milagro(22) a la oportunidad de visitar América concedida al futuro Papa, y el personaje de Colón se cuenta a sí mismo en la estirpe que "goza de maravillas negadas al común de los mortales"(158). El conocimiento sobre América, tanto en la novela como en los ensayos de Carpentier, es consecuencia del viaje, entendido como una especial disposición del sujeto para mirar buscando la comprensión de la realidad que tiene enfrente, para conocer a través de la mirada.

4. LA RETÓRICA DE LO MARAVILLOSO

En el apartado anterior sosteníamos que la mirada sobre el espacio americano era una mirada maravillada. Para ajustar los conceptos que estamos manejando, sería oportuno detenernos un momento en la definición de lo maravilloso que proponen los ensayos de Carpentier:

...lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad (el milagro), de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de *estado límite*. Para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe...(Carpentier, a, 114)

En otros ensayos, la definición de lo maravilloso se precisa aún más:

...lo único que debiera ser recordado de la definición de los diccionarios, es lo que se refiere a lo *extraordinario*. Lo extraordinario no es bello ni hermoso por fuerza, ni es bello ni feo; es más que nada asombroso por lo insólito(...)
...Todo lo insólito es maravilloso (Carpentier, b, 183-4)

Fácil es notar que semejante definición de lo maravilloso, aquella que lo homologa a todo lo "insólito", es singularmente interesante para confrontarla con la presentación del espacio americano en la novela, donde, por ejemplo, al llegar el joven Mastaï a Montevideo se asombra de que

...los caballos y las reses recobraban, en la vida cotidiana, una importancia olvidada en Europa desde los tiempos merovingios...(29)

Como puede verse, la maravilla no radica en la existencia de caballos, sino en lo inusual, para un europeo, de su importancia en la vida americana y de lo insólito de su funcionalidad. Así, la realidad americana presenta rasgos extraordinarios, en el sentido más literal de la palabra, a la hora de ser comparada con el modelo europeo. En la relación entre lo nuevo y lo conocido el espacio americano no es esencialmente diferente, sino que se impone a la atención "por una razón de escalas"(31), como los Andes comparados con las cordilleras del viejo mundo o la vastedad de la pampa que envuelve al viajero en un ensueño:

...la pampa, por su vastedad, por su cabal imagen de infinito que situaba al hombre ante una presente figuración de lo ilimitado, le hacía pensar en la alegórica visión del místico(...) Mastaï cruzó la pampa sumido en un sueño lúcido...(32)

Nuevamente, lo maravilloso no es la llanura pampeana en lo que tiene de llanura, sino en lo que tiene de ilimitado, de vacío e infinito para el viajero de Europa, para quien la comparación sólo es posible en términos de imágenes místicas o de la irreductible antítesis del "sueño lúcido". Del mismo modo, se experimenta asombro ante las celebraciones de Semana Santa, no por el hecho de que existan, sino por el grado de dramatismo y lo inusitado de su carácter arcaico frente a las festividades similares del viejo mundo:

En eso llegó la Semana Santa y pudo asombrarse el flamante auditor ante el carácter sombrío, dramático, casi medieval, que aquí cobraba, el viernes, la procesión de penitentes que iba en la tarde de agonía por las calles céntricas...(37)

Esta permanente descripción de situaciones que adquieren el rango de maravillosas por lo insólito de su presentación, se complementa, además, con algo que ya habíamos apuntado al hablar del imaginario atribuido a Cristóbal Colón: el colocar a América en un pie de igualdad con las fantasías de la cultura europea, aquello difícilmente encuadrable en los límites de lo tenido por real. Así, el mismo personaje de Colón explica cómo llevaba cartas al Gran Can "por si mi ficción resultaba cierta"(100), con lo cual el proyecto náutico y científico de alcanzar el otro extremo de la Isla de la Tierra es presentado en *EAYLS* como una ficción que se espera imponer a la realidad. Esta consideración de América como el espacio de realización de los sueños europeos, es también rescatada por Carpentier en favor de su teoría de lo real maravilloso:

...el hombre de Europa esperó siempre encontrar en América la materialización de viejos sueños malogrados en su mundo: el oro sin sudores ni dolores de la transmutación; el fáustico anhelo de la eterna juventud(...) (Carpentier,c,275)
...en América, lo fantástico se hacía realidad(...) (Carpentier,c,285)

Y es Colón quien inicia la serie de los soñadores al presentar a América, aún antes del viaje, como el ámbito de la maravilla. En las entrevistas previas con la reina Isabel, el personaje dice haberle mostrado "el maravilloso paisaje"(96) de las tierras del oeste, así como declara haber montado un "tinglado de maravillas" para promocionar la posibilidad de su viaje (80,83,86), un "Retablo de Maravillas", una "aleluya de geografías deslumbrantes"(92). Y después de los viajes al que más tarde se reconocería como un Nuevo Mundo, tras la confirmación de la maravilla, llega la condenación, para los ojos que la vieron, a la imposibilidad de poder comunicarla al resto de los mortales:

...Pero los que, como yo, cargan con el peso de imágenes jamás contempladas por hombres anteriores a los de su propia aventura; los que, como yo, tomaron los rumbos de lo ignoto(...) los que, como yo, penetraron en el reino de los monstruos, rasgaron el velo de lo arcano, desafiaron furias de elementos y furias de hombres, tiene hartos que decir. Decir cosas que serán de escándalo, desconcierto, trastruque de evidencias y revelación de engaños para el fraile oidor, aun en secretos de confesión.(54)

Ya la jornada del descubrimiento está signada por lo "extraordinario"(105), y de ahí en más, la calificación del espacio americano se verá nutrida de una retórica adecuada a la dimensión de lo maravilloso: un lugar de la "desmesura", tierra "fabulosa", que venía a ocupar el lugar de ese

...más allá geográfico, ignorado aunque presentado por los hombres desde 'la dichosa edad y siglos dichosos a quien los antiguos pusieron el nombre de dorados'...(49)

5. CONCLUSIONES

Revisando brevemente los conceptos expuestos concluimos en que *El arpa y la sombra* ficcionaliza un imaginario heterodoxo y marginal para el personaje de Cristóbal Colón, una enciclopedia cuya lógica prioriza los textos que se alejan de lo canónico, prefiriendo la impronta de la oralidad y la experiencia a la cultura escrita. Como producto de este imaginario, el viaje al Nuevo Mundo inscribe, en el mapa de la realidad, lo que la cultura europea había confinado a los mitos y la poesía: "alcanzada era la Cólquide del oro, pero no en mítica paganía esta vez, sino en cabal realidad", "se había hecho realidad la profecía de Séneca"(140). Herederas de esta mirada primigenia, la del personaje del joven Mastaï repite el proceso de fascinación ante la realidad americana, un proceso que, como para el sujeto textual de los ensayos de Carpentier, se inicia en el acto iniciático del viaje. Finalmente, vimos cómo para la caracterización del espacio americano se recurre, en el texto de ficción, a una retórica propia de lo maravilloso, entendido, en el sentido que se le asigna en los ensayos, como lo *insólito*, lo *extraordinario*. En definitiva, creemos poder repetir aquello que enunciábamos como nuestra hipótesis, vale decir, que la presentación del espacio americano, desde su gestación en el imaginario colombino hasta su revelación ante la mirada de todos los viajeros que circulan por los textos -los ensayos y *EAYLS*-, responde a la teorización de *lo real maravilloso* como condición propia de la identidad americana. Sólo que, cabría aclarar, la maravilla se percibe siempre en lo diferente, y si el sujeto textual de los ensayos carpenterianos es capaz de ejercer esa clase de mirada sobre el continente, es porque primero ha tomado la distancia necesaria, desha-

ciendo el camino de Colón para fundir, en su mirada, cinco siglos de miradas occidentales maravilladas ante América.

BIBLIOGRAFÍA

- Baczko, Bronislaw, *Los imaginarios sociales*. Bs.As., Nueva Visión, 1991.
- Carpentier, Alejo, *El arpa y la sombra*. La Habana, Letras Cubanas, 1985.
- _____, "De lo real maravilloso americano" en *Obras completas de Alejo Carpentier. Volumen XIII. Ensayos*. México, Siglo XXI, 1990, 100-117.
- _____, "Lo barroco y lo real maravilloso" en *ibidem*, 167-193.
- _____, "Visión de América" en *ibidem*, 274-294.
- Colón, Cristóbal, *Textos y documentos completos. Relaciones de viajes, cartas y memoriales*. Edición, prólogo y notas de Consuelo Varela. Madrid, Alianza, 1982.
- Destefani, Laurio, "La navegación y la cartografía en el siglo XV" en *La Nación*, 2.X.1992, p.9
- Elliot, J.H., *El viejo y el nuevo mundo*. Madrid, Alianza, 1972.
- Jitrik, Noé, "De la historia a la escritura: predominios, disimetrías, acuerdos en la novela histórica latinoamericana" en Daniel Balderston ed., *The historical novel in Latin America. A Symposium*, Hispamérica, 1986.
- _____, *Historia de una mirada. El signo de la cruz en las escrituras de Colón*. Bs. As., Ediciones de la Flor, 1992.
- O'Gorman, Edmundo, *La invención de América*. México, FCE, 1958.
- Taviani, Paolo Emilio, *Cristóbal Colón y América del Sur*. Bs. As., Academia Nacional de la Historia, 1986.
- Zuleta, Ignacio, "La escritura de la novela y la escritura de la historia: cuestiones de método en textos hispanoamericanos" en *Todo es historia*, CXII, (1984): 17-22

FARSA, SÁTIRA Y PARODIA EN EL TEATRO JUVENIL
DE GARCÍA LORCA

Por Héctor Urzáiz Tortajada

Existía hasta hace poco tiempo un vacío bibliográfico importante en los estudios sobre el teatro de García Lorca, que afectaba a la época de los *juvenilia*, cuyo corpus dramático sólo se conocía parcialmente: referencias de títulos, citas textuales extraídas *ad hoc* para analizar aspectos muy concretos, y alguna que otra edición de una obra entera. Recordemos que se trata de los años inmediatamente anteriores y posteriores a 1920, fecha del inicio de la carrera dramática de García Lorca con el estreno de *El maleficio de la mariposa*, y poco era lo que se sabía sobre la base teatral de la que partió para escribir su primer drama. Por fortuna, ese vacío se ha visto subsanado en gran medida por la reciente aparición de un interesante tomo de *Teatro inédito de juventud*, a cargo de Andrés Soria, donde se recopilan varios textos dramáticos juveniles de García Lorca.¹

Uno de los elementos de interés inmediato es el documental. Suele resultar provechoso analizar los primeros pasos artísticos de un escritor, donde, con frecuencia, se pueden rastrear las sendas iniciales que su incipiente creatividad escogió de forma más o menos intuitiva. Hay, bien es verdad, un cierto fetichismo crítico a la hora de valorar cualquier testimonio de último momento aparecido no se sabe en qué extraño sitio, aunque no tenga ninguna vinculación con su obra ni aporte nada acerca de su personalidad: unas insustanciales líneas autógrafas, o una anotación marginal en un libro que perteneció a su biblioteca, se aducen a veces como pruebas irrefutables para añadir nuevos matices al perfil literario del sujeto en cuestión, cuando no para proponer una revisión completa de la bibliografía crítica al respecto. En el caso de figuras de la magnitud de García Lorca, este fenómeno cobra tintes de verdadera mitificación, ya que su temprana muerte ha aumentado artificialmente el valor de cualquier pequeño testimonio escrito que aparezca y se demuestre ser suyo. Es esa "reverencia del papel" de la que habla Antonio Monegal en su reciente edición del guión cinematográfico lorquiano *Viaje a la luna*, otra de las lagunas bibliográficas felizmente resueltas:

A veces el especialista se deja llevar, en mayor o menor grado, [...] por la emoción que se experimenta al estar en contacto directo con el texto escrito de puño y letra del autor [...] Esta transferencia metonímica, del autor al objeto en el que

¹ Andrés Soria Olmedo, ed. Federico García Lorca, *Teatro inédito de juventud*, Madrid, Cátedra, 1994 (véase nuestra reseña de este libro en *Revista de Literatura*, LVII, 114, 1995, pp. 642-644). Conjuntamente con éste han aparecido otros dos libros que vienen a completar el panorama crítico sobre el primer García Lorca, y que nos aportarán algunos materiales de interés para el objetivo de nuestro estudio: *Prosa inédita de juventud*, ed. Christopher Maurer, Madrid, Cátedra, 1994, y *Poesía inédita de juventud*, ed. Christian de Paepe, Madrid, Cátedra, 1994.